

SUSANNA E I VECCHIONI

HONTHORST GERRIT VAN DETTO GHERARDO DELLE NOTTI

(Utrecht 1592 - 1656)

INVENTARIO: 027

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è firmato e datato in basso a sinistra "G. Honthorst 1655" e appartiene all'ultima fase della produzione dell'artista olandese, detto Gherardo delle Notti, eseguito un anno prima della sua morte.

La composizione rappresenta *Susanna e i vecchioni*, noto episodio tratto dal tredicesimo capitolo del libro del profeta Daniele (1-44) in cui la bella protagonista, moglie di Joachim, è colta nell'atto di fare il bagno in una fontana per rinfrescarsi dall'intensa calura. Seminuda, raffigurata in piedi nella vasca, Susanna viene importunata da due uomini con il turbante, uno dei quali tenta di strapparle di dosso il lenzuolo bianco in cui è avvolta. Sullo sfondo si intravedono un'altra porzione della fontana da cui scende l'acqua, decorata con un putto, e le fronde degli alberi.

La critica ha individuato nella composizione l'influenza dei modelli bolognesi, quali Domenichino (Schneider 1933, p. 30), Ludovico Carracci e Guido Reni (Judson 1999, p. 58). Il tema fu largamente diffuso nella pittura cinque-seicentesca, trattato anche più volte da molti artisti di diverse scuole, probabilmente per la possibilità di esaltare la sensualità del personaggio femminile nell'ambito di una rappresentazione sacra.

Il dipinto entrò nella collezione Borghese nel 1783 mediante acquisto del principe Marcantonio IV presso Giovanni de' Rossi. La vendita ebbe come tramiti il pittore scozzese Gavin Hamilton e l'architetto Antonio Asprucci, entrambi coinvolti nel rinnovamento della Villa Pinciana a cui il principe si stava dedicando proprio in quegli anni, in concomitanza con un ampliamento della prestigiosa raccolta artistica della famiglia. L'acquisto della *Susanna* si inserisce proprio in tale contesto, insieme ad un nucleo di quadri fiamminghi di cui verosimilmente faceva parte anche il *Concerto* dello stesso artista, tuttora in Galleria ([inv. 31](#)).

Questa fase di acquisizioni è documentata da un elenco di ricevute in cui il dipinto appare così descritto: "Una Susanna al bagno di Honthorst detto Gherardo delle Notti lungo pmi 7 5/12, alto pmi 5 2/3" (*cit.* in Della Pergola 1959a, p. 268).

La prima attestazione dell'opera nella Villa Borghese risale al 1791 ed è

rintracciabile nell'*Itinerario istruttivo di Roma* di Mariano Vasi, dove è citata "la Casta Susanna, d'Honthorst" nella seconda stanza dell'appartamento superiore (Vasi 1791, I, p. 289).

Nonostante la firma, probabilmente nel tempo divenuta illeggibile, l'opera viene citata nell'Inventario fidecommissario del 1833 come anonimo di scuola fiamminga, ed è ricondotta al suo autore da Giovanni Piancastelli nel 1891 (p. 429).

Un disegno di stesso soggetto dell'artista è apparso recentemente sul mercato antiquario ed è stato acquistato dal Metropolitan Museum di New York. Secondo Gert Jan van der Sman, il foglio è databile tra il 1625 e il 1630, molti anni prima la realizzazione del dipinto Borghese. Il disegno presenta molte similitudini compositive con la versione dipinta ma anche alcune vistose variazioni, tra cui la posizione di Susanna, raffigurata seduta sul bordo della vasca e non in piedi, e le sembianze nonché l'abbigliamento dei due uomini. Il confronto non rivela una distanza temporale così ampia tra le due opere, tanto da far supporre che la *Susanna* dipinta sia in realtà una tarda ripresa di una composizione giovanile perduta, di cui rimarrebbe testimonianza nel disegno di New York (Onali 2015, p. 206).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma*, Roma 1791, I, p. 289.
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 429.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 45.
- G.J. Hoogewerff, in U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, XVII, Leipzig 1924, p. 447.
- G.J. Hoogewerff, *Gherardo delle Notti*, Roma 1924, p. 11.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 178.
- A. von Schneider, *Caravaggio und die Niederländer*, Marburg-Lahn 1933, pp. 30, 135.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei musei e monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1935, p. 16.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei musei e monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1951, p. 22.
- K. Bauch, *Aus Caravaggio's Umkreis*, in "Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz", VII, 1956, p. 236.
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, I, p. 224.
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1959, p. 268 [Della Pergola 1959a].
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 165-166, n. 239 [Della Pergola 1959b].
- P. Polman, *De aprilstorm van 1732 tegen toelating van een apostolisch vicaris in de hollandse zending*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1959, pl. I.
- J.R. Judson, *Gerrit van Honthorst, a discussion of his position in Dutch Art*, ("Utrechtse bijdragen tot de kunstgeschiedenis"), Den Haag 1959, p. 149.
- B. Baumgärtel, scheda in *Die Galerie der Starken Frauen. Regentinnen, Amazonen, Salondamen*, catalogo della mostra (Düsseldorf, Kunstmuseum 1995; Darmstadt, Hessisches Landesmuseum 1995-1996), a cura di B. Baumgärtel, S. Neysters, R. Baader, München 1995, pp. 338-339, n. 175.
- J.R. Judson, in J.R. Judson, R.E.O. Ekkart, *Gerrit Van Honthorst 1592-1656*, ("Aetas aurea", XIV), Doornspijk 1999, p. 58, n. 18.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 15.
- N. Roth, *Der Verboten Blick in der Christlichen Kunst*, in *Der Verbotene Blick auf die Nacktheit. Diana und Actaeon*, catalogo della mostra (Düsseldorf, Museum Kunstpalast, 2008-2009), a cura di

- B. Wismer, Ostfildern, 2008, pp.98, 102.
- L. Bartoni, scheda in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum 2010), a cura di R. Vodret Adamo, Kyoto 2009, pp. 168-169, n. 46.
 - M. Onali, in *Gherardo delle Notti. Quadri bizzarissimi e cene allegre*, catalogo della mostra (Firenze, Uffizi, 2015), a cura di G. Papi, L. Lorizzo, Firenze 2015, pp.206-207, n. 39.

English version

SUSANNAH AND THE ELDERS

HONTHORST GERRIT VAN CALLED GHERARDO DELLE NOTTI

(Utrecht 1592 - 1656)

INVENTORY: 027

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting is signed and dated in the lower right hand corner: 'G. Honthorst 1655'. It is a product of the last phase of the career of the Dutch artist whose penchant for painting night scenes earned him the nickname 'Gherardo delle Notti'. Executed the year before his death, the canvas depicts *Susannah and the Elders*, the well-known episode of the thirteenth chapter of the Book of Daniel, in which two elders spy the beautiful wife of Joachim as she bathes in a fountain to take refuge from the intense heat. Here she is portrayed half naked with her feet in the basin as two men with turbans make their advances. One of the men tries to tear away the white sheet that covers her. The background shows another portion of the fountain from which water falls; it is decorated with a putto and covered by the leafy tree branches.

Critics have identified the influence of Bolognese models in the composition, including those of Domenichino (Schneider 1933, p. 30), Ludovico Carracci and Guido Reni (Judson 1999, p. 58). The theme was widely portrayed in 16th- and 17-century painting by artists of various schools; apparently the subject provided painters with the opportunity of exalting the sensuality of a female figure in the context of a sacred representation.

The work in question entered the Borghese Collection in 1783 when it was purchased by Prince Marcantonio IV from Giovanni de' Rossi. The Scottish painter Gavin Hamilton and the architect Antonio Asprucci mediated the sale; both men were involved in the renovation of Villa Pinciana which the prince was pursuing in that period, with the aim of expanding the family's prestigious art collection. The acquisition of this *Susannah* formed part of this project, together with that of a group of other Flemish paintings, which also probably included the *Concert* by the same artist, still held by the Galleria (inv. no. 31).

This series of purchases is documented in a list of receipts, in which the work in question is described as 'a bathing Susannah by Honthorst, called Gherardo delle Notti, 7 5/12 spans long, 5 2/3 spans high' (cited in Della Pergola 1959a, p. 268).

The canvas was first mentioned in connection with the Borghese Collection in 1791; it can be identified as 'the chaste Susannah, by Honthorst' mentioned in Mariano Vasi's description of the works in the second room of the upper apartment in his *Itinerario istruttivo di Roma* (Vasi 1791, I,

p. 289).

Over time the artist's signature on the canvas became illegible, such that the 1833 *Inventario Fidecommissario* listed it as by an anonymous artist of the Flemish school. Only in 1891 did Giovanni Piancastelli (p. 429) revive the correct attribution.

A drawing by the artist with the same subject was recently found on the antiques market and purchased by the Metropolitan Museum of New York. According to Gert Jan van der Sman, the drawing can be dated to between 1625 and 1630, many years before the realisation of the Borghese canvas. The former shows many compositional similarities to the painting as well as several conspicuous variations, including Susannah's pose: in the drawing she is depicted seated on the edge of the basin, not standing, while both the appearances and garments of the two men are rendered differently. Yet the comparison does not reveal such a large chronological gap between the two works, leading some critics to propose that the Borghese *Susannah* is a replica of a lost work of the artist's early career, for which the drawing held in New York may provide evidence (Onali 2015, p. 206).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma*, Roma 1791, I, p. 289.
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 429.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 45.
- G.J. Hoogewerff, in U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler*, XVII, Leipzig 1924, p. 447.
- G.J. Hoogewerff, *Gherardo delle Notti*, Roma 1924, p. 11.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 178.
- A. von Schneider, *Caravaggio und die Niederländer*, Marburg-Lahn 1933, pp. 30, 135.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei musei e monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1935, p. 16.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei musei e monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1951, p. 22.
- K. Bauch, *Aus Caravaggio's Umkreis*, in "Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz", VII, 1956, p. 236.
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, I, p. 224.
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1959, p. 268 [Della Pergola 1959a].
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 165-166, n. 239 [Della Pergola 1959b].
- P. Polman, *De aprilstorm van 1732 tegen toelating van een apostolisch vicaris in de hollandse zending*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1959, pl. I.
- J.R. Judson, *Gerrit van Honthorst, a discussion of his position in Dutch Art*, ("Utrechtse bijdragen tot de kunstgeschiedenis"), Den Haag 1959, p. 149.
- B. Baumgärtel, scheda in *Die Galerie der Starken Frauen. Regentinnen, Amazonen, Salondamen*, catalogo della mostra (Düsseldorf, Kunstmuseum 1995; Darmstadt, Hessisches Landesmuseum 1995-1996), a cura di B. Baumgärtel, S. Neysters, R. Baader, München 1995, pp. 338-339, n. 175.
- J.R. Judson, in J.R. Judson, R.E.O. Ekkart, *Gerrit Van Honthorst 1592-1656*, ("Aetas aurea", XIV), Doornspijk 1999, p. 58, n. 18.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 15.
- N. Roth, *Der Verboten Blick in der Christlichen Kunst*, in *Der Verbotene Blick auf die Nacktheit. Diana und Actaeon*, catalogo della mostra (Düsseldorf, Museum Kunstpalast, 2008-2009), a cura di

- B. Wismer, Ostfildern, 2008, pp.98, 102.
- L. Bartoni, scheda in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum 2010), a cura di R. Vodret Adamo, Kyoto 2009, pp. 168-169, n. 46.
 - M. Onali, in *Gherardo delle Notti. Quadri bizzarissimi e cene allegre*, catalogo della mostra (Firenze, Uffizi, 2015), a cura di G. Papi, L. Loriczo, Firenze 2015, pp.206-207, n. 39.

